

UO'T: 635.61:631.52:631.08

HIMOYALANGAN JOYLARDA O'STIRISHGA MOS O'TA ERTAGI TARVUZ DURAGAYLARI VA ULARNI O'G'ITLASH ME'YORLARI

D.M.Umirova, T.E.Ostonaqulov

Annotatsiya. Maqolada vaqtinchalik himoyalangan joyda 11 ta o'ta ertagi tarvuz nav-duragaylarining o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi, hosildorligi va meva sifatini o'rganish natijalari keltirilib, unga ko'ra eng yuqori ertagi (159,6-196,6 s/ga) va sifatli hosil (qantdorlik-7,0-7,6%) bilan Montana F₁, Talisman F₁, Dolby F₁, Hollar F₁, Super crimson F₁ geterozisli duragaylaridan olingan. Tanlangan tarvuz duragaylari Dolby F₁, Montana F₁, Talisman F₁ qulay o'sishi, maqbul barg sathi hosil qilishi, baquvvat palak, ildiz tizimi va mahsuldor tuplar shakllanishi uchun organomineral o'g'itlarni 10 t/ga go'ng + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ kg/ga yoki har bir uyaga 1,0 kg go'ng + N_{13,0-15,8}P_{10,5-12,6}K_{6,6-8,0} gramm solinganda eng yuqori tovar hosil 18-20 t/ga va ziyod qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Tarvuz nav va duragaylari, ko'chatlar, plyonkali himoyalash, o'g'it me'yorlari, har uyaga, o'sish, mahsuldorlik, qantdorlik.

ПРИГОДНЫЕ ГИБРИДЫ АРБУЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХРАННЕГО УРОЖАЯ И НОРМЫ ИХ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА КАЖДОМ ГНЕЗДЕ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНОЧНЫХ УКРЫТИЙ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, развития, продуктивности, урожайности и качества плодов 11 сортов и гибридов арбуза в условиях временных укрытий. Выявлено, что наибольший ранний урожай (159,6-196,4 ц/га) с высокими качествами (сахаристостью 7,0-7,6%) отмечались у гетерозисных гибридов-Montana F₁, Talisman F₁, Dolby F₁, Hollar F₁, Super crimson F₁. У выделенных гибридов арбуза (Dolby F₁, Montana F₁, Talisman F₁) оказались благоприятными для роста и формирования оптимальной площади листовой поверхности, мощной ботвы, корневой системы и продуктивных кустов вносить органоминеральных удобрений в норме 10 т/га навоза + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ кг/га или из расчета на каждое гнездо 1,0 кг навоза + N_{13,0-15,8}P_{10,5-12,6}K_{6,6-8,0} грамм и при этом товарный урожай составил 18-20 т/га и больше.

Ключевые слова: сорта и гибриды арбуза, рассады, пленочное укрытие, нормы удобрений, на каждое гнездо, рост, продуктивность, сахаристость.

SUITABLE WATERMELON HYBRIDS FOR OBTAINING AN EXTRA-EARLY HARVEST AND THEIR RATES OF FERTILIZATION ON EACH NEST IN FILM SHELTERS

Abstract. The article presents the results of studying the growth, development, productivity, yield and quality of fruits of watermelon 11 varieties and hybrids under temporary shelters. It was revealed that the highest early yield (159.6-196.4 c/ha) with high quality (sugar content 7.0-7.6%) was observed in heterotic hybrids - Montana F₁, Talisman F₁, Dolby F₁, Hollar F₁, Super crimson F₁. In the selected watermelon hybrids (Dolby F₁, Montana F₁, Talisman F₁), application of organomineral fertilizers at a rate of 10 t/ha of manure + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ kg/ha was beneficial for growth and formation of optimal leaf surface area, powerful tops, root system and productive

bushes or at the rate of 1.0 kg of manure + N_{13.0-15.8}P_{10.5-12.6}K_{6.6-8.0} grams per nest, and the marketable yield was 18-20 t/ha or more.

Keywords: *varieties and hybrids of watermelon, seedlings, film cover, fertilizer rates, nests on each, growth, productivity, sugar content.*

Kirish. Respublikamizda har yili 60-70 ming gektardan ziyod maydonga poliz ekinlari ekilib, shuning 60-65% ini tarvuz egallaydi. Shundan 3,0-3,3 ming gektar maydonda o'ta ertagi tarvuz vaqtincha plyonka bilan himoyalangan yerlarda, asosan Qashqadaryo viloyatida yetishtiriladi va eksport vositasi hisoblanadi [1,2,3].

Respublika Davlat reyestrda tarvuzning 53 ta navlari, shuning 16 tasi mahalliy, qolganlari chetdan keltirilgan nav va duragaylardir. Ular asosan kechpishar va o'rtapishar navlar bo'lib, tezpishar navlardan – Manzur, Mozaichniy mestniy, Olmos, O'rinboy, Mramorniy-2159, Dehqon, Fermer, O'zbekskiy 452 kabilari mavjud [4].

Ertagi va uzluksiz tarvuz hosili yetishtirishda muayyan tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan, tezpishar, stress omillarga chidamli, jadal hosil shakllantiradigan, sifatli tashiluvchan, saqlanuvchan nav va geterozisli nav-duragaylarni tanlashga, tuproqni mulchalash, ekinni ko'chatdan ekish, vaqtincha plyonka ostida o'stirish agrotexnologiya tadbirlarini ishlab chiqishga ko'p jihatdan bog'liq.

Respublikamiz janubiy Qashqadaryo viloyati ertagi tarvuz yetishtirishga ixtisoslashgan bo'lib, maxsus ixtisoslashgan klaster, fermer va tomorqa xo'jaliklari tashkil etilgan, ular yetarli tajribaga egaligi bilan ajralib turadi. Mazkur sharoitda ertagi tarvuz yetishtirishni ko'paytirish va hosildorligini oshirishda moslanuvchan, jadal shakllanuvchi, noqulay sharoitlarga, kasallik va zararkunandalarga chidamli geterozisli duragaylarni ajratish, ularni o'stirishning maxsus usullari hamda agrotexnologiyasini ishlab chiqish, o'g'itlash usuli, muddati va me'yorlarini ilmiy asoslash bo'yicha izlanishlar o'tkazish dolzarb bo'lib, muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tajribaning maqsadi - viloyatning shartli sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida tarvuz tezpishar geterozisli duragay va navlarini plyonka ostida vaqtincha o'stirib, o'sishi, rivojlanishi, hosil to'plashi, kasallik-zararkunandalarga chidamliligi, umumiy va tovar hosildorligi bo'yicha baholab, istiqbollilarini ajratish hamda o'stirish agrotexnologiyasining asosiy elementi-organomineral o'g'itlarni tejashga imkon beruvchi uyaga solish me'yorlarini ishlab chiqishdan iborat.

Dala tajribasi Chiroqchi, hozirgi Ko'kdala tumanining "Soybuyi" MFY Yaxshiyev Asadullo tomorqa xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazildi. Tajriba o'tkazilgan och tusli bo'z tuproqlarda yer osti suvlari 10-12 metr chuqurlikda joylashgan. Tuproqni mexanik tarkibi o'rta qumoq. Tajriba dalasi haydalma (0-30 sm) qatlamida gumus miqdori 1,13%, suvli so'rim pH=7,1, tuproq hajm massasi 1,27-1,30 g/sm³, solishtirma massasi 2,5-2,6 g/sm³ ni, yalpi azot 0,13%, umumiy fosfor 0,24%, kaliy 2,10%, nitrat shaklidagi azot miqdori 6,93 mg/kg, ammoniy shaklidagi azot miqdori 3,04 mg/kg, harakatchan fosfor 20,5 mg/kg, almashinuvchi kaliy 209 mg/kg ni tashkil etdi.

Tajribada tarvuzning tezpishar Dehqon(UZ,2009), Fermer(UZ,2010) navlari, Dolby F₁ (NL,2006), Hollar F₁ (NL,2021), Red Star F₁ (NL,2018), Super crimson F₁ (DE,2013), Talisman F₁ (NL,2018), Montana F₁ (NL,2019), Krimstar F₁ (JP,2005), Oriji F₁ (NL,2018) geterozisli duragaylari o'rganilib, ulardan plyonka ostida o'stirishga mos ajratilgan o'ta ertagi tarvuz Dolby F₁, Montana F₁ va Talisman F₁ duragaylarining uyada turli o'g'itlash me'yorlarini o'rganish maqsadi 4 ta variantdan iborat dala tajribasi o'tkazildi: 1-variant – 1,0 kg elangan chirigan go'ng (nazorat); 2-variant – 1,0 kg go'ng + N_{10,5}P_{8,4}K_{5,3} gramm (nazorat); 3-variant – 1,0 kg go'ng + N₁₃P_{10,5}K_{6,6} gramm; 4-variant – 1,0 kg go'ng + N_{15,8}P_{12,6}K_{8,0} gramm, ya'ni mavjud me'yor har uyaga 25 va 50 % oshirilib, sinaldi.

Azotli o'g'itlardan ammoniy selitrasi (34 %), fosforli o'g'itlardan-ammofos (48-50 %), kaliyli o'g'itlardan-kaliy xlorid (60 % K₂O) shaklida qo'llanildi.

Har bir uyaga standart o'g'it variantida mineral o'g'itlar N₃₁P_{17,5}K_{8,8} grammni tashkil etdi. 3 va 4-variantlarda ushbu me'yor 25 va 50 % ga oshirildi.

O'g'itlar ko'chatlarni dalaga o'tkazishdan oldin uyalarga tuproqqa aralashtirilib solindi, ko'chat o'tkazildi va sug'orildi.

Ko'chatlar dalaga o'tkazishga 5-7 kun qolganda plyonka kunduzi ochilib, chiniqtirildi. Shundan keyin yoshi 30-40 kunlik 3-4 chinbargli chiniqtirilgan ko'chatlar dalaga plyonka ostiga 15-20 martda qo'sh qatorlab $\frac{280+70}{2} \times 60$ sm tartibda, bir gektarda 9520 tup qalinlikda ekildi.

Barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar va tavsiyalar asosida olib borildi[5,6,7].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Plyonka ostida tarvuz nav va duragaylari o'stirilganda o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, meva sifati bo'yicha sezilarli farqlanib, tarvuz Dehqon navida ko'chat o'tqazilgandan pishishgacha bo'lgan davr 66 kuni tashkil etib, bosh poya uzunligi 172 sm, yon shoxlari 3,4 dona, bir tupdagi mevalar 3,6 dona, bir tup hosili 16.1 kg, hosildorlik esa gektaridan 11,1 tonnani tashkil qilgani aniqlandi. Mevasining qantdorligi 5.9% bo'ldi.

Tarvuz Fermer navida esa bu ko'rsatkichlar, tegishli ravishda, 64 kun, 187 sm, 3.7 dona, 3.8 dona, 18.7 kg, 13,1 tonna va 6.4 % qayd etilib, Dehqon naviga nisbatan hosildorlik 2,0 tonnaga, qantdorlik 0.7 % ga ziyod ekanligi kuzatildi.

O'rganilgan tarvuz geterozisli duragaylarining ko'chat o'tqazilgandan pishishgacha bo'lgan davri 60 kundan (Dolby F₁) 73 kunda (Oriji F₁) davom etdi. Eng tez pishar bo'lib, Dolby F₁, Hollari F₁, Krimsar F₁ duragaylari hisoblandi. Nisbatan kech pishar Oriji F₁, Red star F₁, Super crimson F₁ duragaylari bo'ldi. Bosh poya uzunligi o'rganilgan navlarda 172-187 sm bo'lgan bo'lsa, geterozisli duragaylarda 166-223 sm, bir tupdagi mevalar soni 3,5 dan 4.9 donagacha o'zgardi.

Eng kam hosildorlik (11,1 t/ga) tarvuz Dehqon navida kuzatilib, boshqa nav va geterozisli duragaylar hosildorligi gektaridan 13,1 dan 19,6 tonnagacha o'zgardi.

Eng yuqori (16,0-19,6 t/ga) va sifatli (qantdorligi (7.0-7.6%) hosil Montana F₁, Talisman F₁, Dolby F₁, Hollar F₁, Super crimson F₁ duragaylaridan olindi.

O'ta ertagi tarvuz ajratilgan Dolby F₁, Montana F₁ va Talisman F₁ duragaylarini uyaga turli organomineral o'g'itlar me'yorlarida o'stirilganda o'simlik o'sishi, palak, ildiz va barg sathi shakllanishi bo'yicha sezilarli o'zgarib, o'suv davri uyaga organik va mineral o'g'itlar birgalikda solinganda o'simlikning o'suv davri 3-5 kungacha uzaygani, natijada o'suv davri Dolby F₁ duragayida 58-60, Montana F₁ duragayida 63-68 va Talisman F₁ duragayida 59-65 kuni tashkil etdi (1-jadval).

Ertagi tarvuz ajratilgan duragaylari plyonka ostida o'g'itlar 10 t/ga go'ng + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ kg/ga me'yorda, har uyaga 1,0 kg go'ng + N_{13,0-15,8}P_{10,5-12,6}K_{6,6-8,0} gramm birgalikda qo'llanilib o'stirilganda, o'simlik eng uzun bo'yli (205-222 sm), serpoyali (4,6-5,3 dona), barg sathili (2711-2942 dm²), baquvvat palakli (1992-2041 g), ildiz massasi (149,6-161,3 g) va mahsuldor (24,1-29,3 kg) bo'lishi ma'lum bo'ldi.

Ajratilgan ertagi tarvuz duragaylari plyonka ostida uyaga turli o'g'itlar me'yorlarida o'stirilganda hosildorlik gektaridan 13,2 tonnadan 21,8 tonnagacha farqlandi. Eng yuqori hosil (17,9-21,8 t/ga) ajratilgan Dolby F₁, Montana F₁ va Talisman F₁ duragaylari ekilib, organomineral o'g'itlar 10 t/ga go'ng + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ kg/ga yoki har uyaga 1,0 kg go'ng + N_{13,0-15,8}P_{10,5-12,6}K_{6,6-8,0} gramm me'yorda birgalikda solinganda qayd etildi. Shunda hosilning biokimyoviy tarkibining yaxshilanishi, qantdorlik 7,3-7,5% dan yuqori, nitratlar me'yoring cheklangandan 2 marta kam,

36,40-42,72 mg/kg dan oshmasligi qayd etildi.

Xulosa. O'ta ertagi tarvuz o'rganilgan nav va geterozisli duragaylari plyonka ostiga o'stirilganda o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi va hosil sifati bo'yicha keskin farqlanib, eng yuqori (16,0-19,6 t/ga) va sifatli (qantdorligi 7.0-7.6%) hosil Montana F₁, Talisman F₁, Dolby F₁, Hollar F₁, Super crimson F₁ geterozisli duragaylaridan olinib, ajratilgan geterozisli duragaylarni (Dolby F₁, Montana F₁ va Talisman F₁) plyonka ostida o'stirib, organomineral o'g'itlar 10 t/ga go'ng + N₁₂₅₋₁₅₀P₁₀₀₋₁₂₀K₆₂₋₇₅ kg/ga yoki har uyaga 1,0 kg go'ng + N_{13,0-15,8}P_{10,5-12,6}K_{6,6-8,0} gramm me'yorda birgalikda qo'llanilganda o'simlik o'sishi, rivojlanishi, qulay barg sathi yuzasi hosil bo'lishi, baquvvat palak va ildiz massasi shakllanib, mahsuldorlik ko'rsatkichlari ortishi, natijada har gekardan 18-20 tonna va ziyod o'ta ertagi eksportbop sifatli tovar hosil olishga sharoit yaratar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

32. Лебедева А.А. Арбузы. Москва. 2001.-С.33.
33. Халимова М.У. Возделывание дыни и арбуза. Ташкент. 2021. –С. 87.
34. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., О.К.Кодирходжаев. Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). На узб. яз. Ташкент. Навруз. 2019. -С. 552.
35. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
36. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб. яз.). Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана. 2002. -С.217.
37. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
38. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.

1-jadval

Plyonkali himoyalangan sharoitda o'ta ertagi tarvuz ajratilgan duragaylari o'sishi, palak, barg sathi yuzasi, maxsuldorligi va tovar hosiliga har uyaga solingan o'g'it me'yorlarining ta'siri (2021-2022 yy.)

№	Har uyaga solingan o'g'it me'yori, kg/g	O' suv davri, kun hisobida	Asosiy poya uzunligi, sm	Asosiy poyalarning soni, dona	Tup barg sathi yuzasi, dm ²	Tup palagining vazni, g	0-30 sm tuproq qatlamidagi ildiz vazni, g	Tupning mahsuldorlik ko'rsatkichlari			Hosildorlik, t/ga	Standartdan farqi		Meva tarkibidagi	
								meva hosili, kg	mevalar soni, dona	bitta meva o'rtacha vazni, kg		t/ga	%	qant, %	nitratlar, mg/kg
Dolby F₁ duragayida (standart)															
1.	1,0 kg go'ng (nazorat.)	55	182	4,1	2417	1692	113,5	20,8	3,5	5,9	13,2	-	100,0	7,0	34,12
2.	1,0 kg go'ng+N _{10,5} P _{8,4} K _{5,3} (nazorat.)	58	194	4,3	2605	1860	140,2	22,3	3,8	5,9	14,7	1,5	111,4	7,1	35,88
3.	1,0 kg go'ng+ N ₁₃ P _{10,5} K _{6,6}	60	205	4,6	2711	1992	149,6	24,1	4,1	5,9	17,9	4,7	131,1	7,4	37,60
4.	1,0 kg go'ng+ N _{15,8} P _{12,6} K _{8,0}	60	208	4,8	2750	2014	152,6	25,0	4,2	6,0	18,8	5,6	142,4	7,5	42,72
EKF _{0,5} =1,3															
Montana F₁ duragayida															
5.	1,0 kg go'ng (nazorat.)	63	195	4,7	2617	1759	122,8	23,9	3,8	6,3	14,8	-	100,0	6,8	30,62
6.	1,0 kg go'ng+N _{10,5} P _{8,4} K _{5,3} (nazorat.)	66	203	5,0	2765	1888	145,6	25,4	4,0	6,4	17,4	1,6	117,6	7,1	32,20
7.	1,0 kg go'ng+ N ₁₃ P _{10,5} K _{6,6}	68	217	5,1	2904	2026	158,6	28,1	4,2	6,7	20,6	5,8	139,2	7,3	36,40
8.	1,0 kg go'ng+ N _{15,8} P _{12,6} K _{8,0}	68	222	5,2	2042	2041	162,8	29,3	4,3	6,8	21,8	7,0	147,3	7,5	44,12
EKF _{0,5} =2,1															
Talisman F₁ duragayida															
9.	1,0 kg go'ng (nazorat.)	59	187	4,5	2581	1741	118,6	22,5	3,6	6,5	14,5	-	100,0	7,1	33,65
10.	1,0 kg go'ng+N _{10,5} P _{8,4} K _{5,3} (nazorat.)	62	199	4,8	2734	1874	142,2	24,6	3,7	6,7	17,1	2,6	117,9	7,3	35,14
11.	1,0 kg go'ng+ N ₁₃ P _{10,5} K _{6,6}	64	210	5,0	2862	2011	154,0	26,8	3,9	6,9	19,8	5,3	136,6	7,5	38,24
12.	1,0 kg go'ng+ N _{15,8} P _{12,6} K _{8,0}	65	219	5,3	2896	2030	160,2	28,4	4,0	7,0	20,5	6,0	141,4	7,5	41,68
EKF _{0,5} =1,9															

Tajriba dalasining ko'rinishi